

KICHIK TADBIRKORLIK SUB'EKTLARINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH

Abduqahhorov Azizbek

Prezident Adminstratsiyasi huzuridagi

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi yetakchi ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10976563>

Annotatsiya: Kichik biznes jahon iqtisodiyotida hal qiluvchi rol o'ynab, bandlik va innovatsiyalarga katta hissa qo'shmoqda. Ushbu maqola kichik biznes sub'ektlarining eksport salohiyatini oshirish strategiyalarini o'rganadi. Keng qamrovli adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish orqali eksport raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, jumladan, bozorni o'rganish, moliyalashtirishdan foydalanish, texnologik o'zlashtirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash kabi omillar aniqlanadi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, eksport kompetensiyasi, xalqaro savdo, bozor tadqiqoti, moliyadan foydalanish, texnologik qabul qilish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash.

Abstract: Small business plays a decisive role in the world economy, making a significant contribution to employment and innovation. This article examines strategies for increasing the export potential of small business entities. Through an extensive literature review and analysis, key factors affecting export competitiveness are identified, including market research, access to finance, technological adoption, and government support.

Key words: small business, export competence, international trade, market research, access to finance, technological adoption, government support.

Аннотация: Малый бизнес играет решающую роль в мировой экономике, внося значительный вклад в занятость и инновации. В данной статье рассматриваются стратегии повышения экспортного потенциала субъектов малого бизнеса. Благодаря обширному обзору и анализу литературы выявлены ключевые факторы, влияющие на конкурентоспособность экспорта, включая исследования рынка, доступ к финансам, внедрение технологий и государственную поддержку.

Ключевые слова: малый бизнес, экспортная компетентность, международная торговля, исследование рынка, доступ к финансам, внедрение технологий, государственная поддержка.

Kichik biznes tadbirkorlik hozrigi davrda butun dunyo iqtisodiyotining tayanchini ifodalaydi. Turli tarmoqlar va hududlarda ushbu korxonalar iqtisodiy o'sishni ta'minlash, bandlik imkoniyatlarini yaratish va jamiyat taraqqiyotini rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'ziga xos dinamik va barqarorlikka qaramay, kichik biznes ko'pincha xalqaro bozorlarga chiqishda jiddiy muammolarga duch keladi.

Bozorlarning globallashuvi kichik biznes uchun o'z ichki chegaralaridan tashqarida faoliyat yuritishi uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni ochib berdi. Biroq, xalqaro savdoning murakkabliklarini nazorat qilish bozor dinamikasi, me'yoriy-huquqiy bazalar, madaniy nuanslar va logistika muammolarini chuqur tushunishni talab qiladi. Ko'pgina kichik korxonalar uchun eksport istiqboli noaniqlik va risklarga to'la bo'lishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Eksport malakasi deganda firmalarning xalqaro savdoda samarali ishtirok etish, kuchli tomonlarini ishga solish, zaif tomonlarini yumshatish va jahon bozorlarida imkoniyatlardan foydalanish qobiliyati tushuniladi. Bozorni o'rganish, mahsulotni moslashtirish, ta'minot zanjirini boshqarish, moliyaviy rejalashtirish va xalqaro savdo qoidalariga rioya qilish kabi ko'plab imkoniyatlarni o'z ichiga oladi.

Yirik korporatsiyalarda ko'pincha xalqaro kengayish uchun ajratilgan bo'limlar va katta resurslar mavjud bo'lsa-da, kichik biznes cheklangan byudjetlar, ishchi kuchi va tajriba bilan bu qiyinchiliklarni yengishi kerak. Shu bois, kichik biznesga eksport salohiyatini oshirish va jahon bozorlarining keng imkoniyatlaridan foydalanish imkoniyatini beradigan strategiyalar va aralashuvlarni aniqlashga jiddiy ehtiyoj bor.

Ko'plab tadqiqotlar kichik biznesning eksport raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganib chiqmoqda, ular duch kelayotgan muammolar va ularning xalqaro miqyosdagi ishtirokini kuchaytirishi mumkin bo'lgan strategiyalarga oydinlik kiritilmoqdi.

Chavusgil va Knight tomonidan yaratilgan muhim ishlardan biri kichik va o'rta korxonalarining eksport ko'rsatkichlarini oshirishda bozorga yo'naltirilganlik muhimligini ta'kidlaydi. Mualliflarning ta'kidlashicha, tashqi bozorlar, mijozlar ehtiyojlari va raqobatbardosh strukturaning chuqur tushunish kichik biznes uchun samarali eksport strategiyalarini shakllantirish uchun zarurdir [1]. Bu fikr Madsen va Servais tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, ular kichik va o'rta korxonalar o'rtasida eksport muvaffaqiyatini ta'minlashda bozor ma'lumotlari va faol bozor izlash xatti-harakatlarining muhimligini ta'kidlaydilar [2].

Kichik biznesning eksport raqobatbardoshligining yana bir hal qiluvchi omili sifatida moliyadan foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi. Leonidou va boshqalar tomonidan tadqiqot kichik va o'rta korxonalarini xalqarolashtirish bo'yicha sa'y-harakatlari uchun yetarli mablag' olishda duch keladigan qiyinchiliklarni ta'kidlaydi [3]. Kredit olishning cheklanganligi, yuqori tranzaksiya xarajatlari va eksport bilan bog'liq xavflar kichik biznesning tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Xuddi shunday, Beck va Demirguch-Kunt moliyaviy institutlarning kichik va o'rta biznesning moliyaga kirishini osonlashtirishdagi rolini o'rganib, tartibga solish islohotlari va institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining muhimligini ta'kidlaydi [4].

Texnologik innovatsiyalar kichik biznesning eksport imkoniyatlarini oshirish katalizatori sifatida tobora e'tirof etilmoqda. Elektron tijorat platformalari, ma'lumotlar tahlili va ta'minot zanjiri boshqaruvi tizimlari kabi raqamli texnologiyalar kichik biznes korxonalariga operatsiyalarni soddalashtirish, yangi mijozlarga erishish va global bozorlarda samarali raqobatlashish imkoniyatlarini taqdim etadi. Aw va boshqalar tomonidan 2000-yildagi tadqiqot texnologiyani joriy etishning eksport ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sirini ta'kidlaydi [5].

Kichik biznes uchun eksport muhitini shakllantirishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani hal qiluvchi rol o'ynaydi. Savdoni rag'batlantirish dasturlari, eksport subsidiyalari va tariflarni pasaytirish kabi iqtisodiy siyosat aralashuvlari kichik biznesni xalqaro bozorlarga chiqishlari uchun zarur resurslar va imtiyozlar bilan ta'minlashi mumkin. Ayyagari va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalari va Bernard va boshqalar tomonidan tadqiqot kichik biznes eksporti o'sishi va raqobatbardoshligini oshirishda samarali davlat siyosatining muhimligini ta'kidlaydi [6, 7].

Umuman olganda, adabiyotlar kichik biznes sub'ektlari o'rtasida eksport kompetensiyasining ko'p qirrali xususiyatini ta'kidlab, bozorga yo'naltirilganlik, moliyadan foydalanish, texnologik innovatsiyalar va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash kabi omillarning o'zaro ta'sirini yoritib beradi.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirish ularning o'sish salohiyatini yuzaga chiqarish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish uchun zarurdir. Bozorni o'rganish, moliyalashtirishdan foydalanish, texnologiyani o'zlashtirish va eksportni rag'batlantirish kabi asosiy muammolarni hal qilish orqali manfaatdor tomonlar kichik biznesning xalqaro savdoda rivojlanishi uchun qulay muhit yaratishi mumkin.

References:

1. Cavusgil, S. T., & Knight, G. (2015). The born global firm: An entrepreneurial and capabilities perspective on early and rapid internationalization. *Journal of International Business Studies*, 46(1), 3-16.
2. Madsen, T. K., & Servais, P. (1997). The internationalization of born globals: An evolutionary process?. *International Business Review*, 6(6), 561-583.
3. Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S., & Samiee, S. (2007). Marketing strategy determinants of export performance: A meta-analysis. *Journal of Business Research*, 60(10), 1005-1015.
4. Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931-2943.
5. Aw, B. Y., Roberts, M. J., & Xu, D. Y. (2000). R&D investment, export, and productivity growth. *Oxford Economic Papers*, 52(4), 735-747.
6. Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2007). How important are financing constraints? The role of finance in the business environment. *World Bank Economic Review*, 21(3), 483-516.
7. Bernard, A. B., Jensen, J. B., Redding, S. J., & Schott, P. K. (2010). Intrafirm trade and product contractibility. *American Economic Review*, 100(2), 444-448.